

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК: 327.7; 330.342; 330.88

DOI: 10.5281/zenodo.18278516 <https://zenodo.org/record/18278516>

ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: БИПОЛЯРНОСТЬ, МОНОПОЛЯРНОСТЬ, ПОЛИЦЕНТРИЗМ

Долматова Светлана Анатольевна¹

Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН, Москва, Россия, (stelldol@yandex.ru), (ORCID: 0009-0008-5372-958X)

Ключевые слова: полицентризм, монополярная экономика, устойчивое развитие, климат, глобальное управление, геополитика, поликризис

Для цитирования: Долматова С.А. Тенденции формирования международной системы устойчивого развития: биполярность, монополярность, полицентризм // Вопросы политической экономики. 2025. № 4(44). С. 150-163.

TRENDS IN THE FORMATION OF THE INTERNATIONAL SYSTEM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: BIPOLARITY, UNIPOLARITY, POLYCENTRISM

Svetlana A. Dolmatova

PhD in Economics, Senior Researcher, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences (IMEMO), Moscow, Russia, (stelldol@yandex.ru), (ORCID: 0009-0008-5372-958X)

Keywords: *polycentrism, unipolar economy, sustainable development, climate, global governance, geopolitics, polycrisis*

For citation: Dolmatova S.A. Trends in the formation of the international system of sustainable development: bipolarity, unipolarity, polycentrism. Problems in Political Economy. 2025;4(44):150-163.

JEL codes: F5, O44, P1, Q01

Введение

Турбулентный процесс перехода от неолиберальной монополярной модели глобализации последних 35-ти лет к новой полицентричной системе мировой экономики, начавшийся с кризиса 2008 года, не имеет исторических аналогий: он происходит в условиях беспрецедентных климатических изменений. Однако, этот процесс стал сопровождаться геополитической конфронтацией, включая военную

¹ © Долматова С.А., 2025

эскалацию на европейском континенте, долгое время считавшемся зоной стабильности, причем именно в то время, когда при западно-европейском лидерстве был достигнут международный консенсус по многостороннему сотрудничеству мирового сообщества в солидарном ответе на глобальные вызовы, включая изменения климата. Это явление турбулентности вошло в категориальный оборот глобальной аналитики под термином «поликризис»².

Считается, что в ответ на эти вызовы с начала десятих годов XXI века в рамках ООН стала формироваться Международная система устойчивого развития (МСУР) в виде целей устойчивого развития (ЦУР) и Парижского соглашения (ПС) по борьбе с изменением климата. Экспертами подчеркиваются ее существенные преимущества как строго «структурированной» с «конкретными целями, задачами и индикаторами» (Бобылев, 2020) в отличие от ее истока – МСУР 80-х – начала 90-х годов XX века, которая создавалась при биполярном миропорядке в экспертном сопровождении Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР) ООН под руководством Г.-Х. Брунтланд (Доклад ..., 1987).

При этом МСУР монополярного периода миропорядка подкреплялась его лидерами в виде деклараций и законодательных действий, демонстрирующих приверженность Европы и США «зеленому курсу»³. Еще в начале своего формирования эта стратегия уже подвергалась критике, хотя только со стороны экспертов «брунтландского» процесса. Спустя десятилетие критика охватила уже широкое поле экспертного и политического мейнстрима. В целом итоги глобального прогресса за 5 лет до окончания реализации этой Повестки дня в области МСУР на период до 2030 года не утешительны⁴, климат планеты в течение жизни одного поколения изменяется с ускорением⁵ и цели ПС⁶ не выполняются⁷. После повторного выхода США при администрации Трампа в 2025 году из ПС, появились откровенные объяснения причин провала этой политики. По словам спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения ЦУР Б. Титова «зеленая» повестка оказалась «декларативной, очень дорогостоящей и неэффективной» (Что значит для экономики России..., с. 89⁸). МСУР периода монополярности, по сути, была ответом Запада не на экологические и климатические риски, а на геополитические. После демонстрации Китаем тренда на переход от производства товаров массового потребления к высокотехнологичным отраслям, когда Запад еще не оправился от последствий кризиса 2008 года, главной целью Запада, прежде всего Европы, было использовать большой климатический вызов для восстановления соотношения сил в мировой экономике в качестве своего тех-

² Global risks. We're on the brink of a 'polycrisis' – how worried should we be? Geneva: World Economic Forum. Jan 13, 2023. URL: <https://www.weforum.org/agenda/2023/01/polycrisis-global-risks-report-cost-of-living/> (дата обращения: 21.01.2025).

³ «European Green Deal» 2019 г., «Green New Deal» 2019 г., Inflation Reduction Act, 2022 г.

⁴ The Sustainable Development Goals Report 2025. URL: <https://unstats.un.org/sdgs/report/2025>; URL: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2025/SDGs_Report_Key_Findings_2025.pdf (дата обращения: 19.08.2025).

⁵ ООН. Новости. 2 авг. 2024 г. В некоторых регионах мира в результате климатического кризиса температура поднялась до невыносимого уровня, отмечают в ВОЗ. URL: <https://news.un.org/ru/story/2024/08/1454876> (дата обращения: 10.06.2025).

⁶ Цель ПС удержать рост глобальной средней температуры на доиндустриальном уровне в 1,5°C.

⁷ Доклад к климатическому саммиту ООН 2025 г. COP-30. State of Climate Action 2025. URL: <https://www.wri.org/research/state-climate-action-2025> (дата обращения: 23.10.2025).

⁸ URL: https://veorus.ru/upload/iblock/643/veo_33.pdf (дата обращения: 05.06.2025).

нологического лидерства на почве международной климатической политики. Приоритетом было не преодоление глобального экологического кризиса и обращение вспять климатических изменений, а создание механизма финансирования энергоперехода глобальной экономики на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Однако, высокие технологии и в продукции ВИЭ оказались сосредоточены главным образом в Китае, который снова оказался впереди.

Фиаско западноевропейской «зеленой повестки» проявилось еще и в саморазоблачении лидеров «зеленых» как представителей «партии войны». Но именно в целях мирового устойчивого развития, по словам г-жи Брунтланд, СССР при Горбачеве пошел на прекращение холодной войны и гонки вооружений, взял курс на многостороннее сотрудничество и конвергенцию обеих систем биполярного миропорядка, что позволяло направлять высвобождающиеся гигантские ресурсы на устойчивое межпоколенческое развитие (Наше общее будущее..., 1989).

Этот короткий период становления полицентричного мира для противодействия выявленному еще на рубеже 60-х-70-х годов XX века тренду «поликризиса», который тогда рассматривался как тренд «общества риска» (Бек, 2000), можно датировать от 1983 года, – времени создания МКОСР в рамках ООН, – до Саммита 1992 года с его «Повесткой на XXI век», которая была строго «структурированным» документом МСУР с «четко обозначенными социо-эколого-экономическими целями и задачами», руководствуясь которыми страны-участницы должны были разрабатывать свои национальные стратегии устойчивого развития⁹.

Общепринятое мнение, что монополярная глобализация, в виду ее высокой конфликтостойкости, в своем прежнем виде закончилась, а в переходный период к полицентризму происходит естественное смещение «центра тяжести» мировой экономики, где появляются новые полюсы влияния на процессы мирового развития – Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии и Африки, региональные экономические и политические альянсы и объединения, в том числе в формате ЕАЭС, Большой Евразии, БРИКС+. При этом, признается, что представление об успешности евразийской и других видов интеграции не однозначно и столкновение интересов стран неизбежно (см., например, Дынкин, 2020).

В целом упование на новый полицентричный миропорядок для противостояния конфликтостойкой монополярной глобализации в условиях нагнетания Западом экономического и военно-политического давления на «Россию как ключевое звено альянсов в Евразии и мире» (Клепач, 2025) при самоорганизации мирового большинства глобального Юга выглядит не слишком убедительным. Поликризис нарастал в течение долгого времени, причем вопреки обещаниям общественно-политического идеала при либеральной демократии и рыночной экономике под лозунгом «конца истории» в период окончания «холодной войны». Без устранения причин поликризиса, угрожающего новой мировой войной, едва ли можно надеяться на его укрощение и при новом полицентричном миропорядке.

В отечественной аналитике трудно найти убедительные объяснения происходящего резкого разворота от недавней политики либерализации экономических отношений и глобального роста взаимосвязей к санкционным режимам и военно-политической эскалации на европейской части евроатлантики, где демонстри-

⁹ Agenda 21 UNCED, 1992. § 8.7. URL: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf> (Дата обращения: 10.06.2025).

ровались образцы политики эффективного экономического взаимодействия на основе установления торгово-инвестиционной взаимозависимости в ходе неолиберальной глобализации после развала СССР и соцблока. Распространенное объяснение этого разворота сводится к оценке политики западных элит как иррациональной при вполне ожидаемом проявлении временно спящей перманентной геополитической конфликтности, что дает основание переждать временный кризис в среде бывших глобальных партнеров.

Вместе с тем, трудно представить и то, что возможности, которые открываются в связи с трансформационным переходом от одной системы, которая оказалась кризисоемкой, к другой, будут упущены, в то время, когда их можно и следует использовать в интересах слома этого тренда. Для этого надо дать ответы на вопросы, поставленные для поиска системного подхода, как, например, в докладах «Поехали! Капитализм, краткосрочность, человеческая популяция и разрушение планеты» 2018 года (Weizsäcker, 2018) и «Всемирный призыв к действию»¹⁰ 2024 года Римского клуба, который своим первым докладом «Пределы роста» выявил еще с конца 60-х годов XX века тенденции, проявляющиеся в настоящее время в виде «поликризиса». «Всемирный призыв» обосновывается тем, что «кризис масштабен, сложен и взаимосвязан. Он затрагивает каждого жителя Земли и будет затрагивать будущие поколения. В настоящее время не существует плана действий по его разрешению; нет даже соглашения о том, что человечество должно действовать, чтобы спасти себя»¹¹.

Если предлагаемые в этих докладах и в западной аналитике ответы не адекватны выявленным вызовам, то это не значит, что их не надо находить. Однако, в отечественном экспертном мейнстриме трудно найти адекватные нынешней ситуации позитивные повестки системного характера, отвечающие именно на этот системный вызов мирового развития: «угрозы теперь надвигаются одновременно. Их совокупный масштаб и воздействие настолько велики, что мало кто это замечает»¹². Похоже, что это наблюдение относится и к отечественной аналитике из экспертного пула, как, например, в упомянутом масштабном докладе «Будущее миропорядка – между столкновением и сотрудничеством» (Клепач, 2025), презентованном на сессии «ПМЭК 2025» с одноименным названием как стратегический взгляд на будущее полицентричного миропорядка, хотя это будущее ограничивается оценкой траектории развития основных глобальных рисков и вызовов лишь на основе критерия экономического роста и только до 2035 года. Причем из 17 позиций, предлагаемых для международного сотрудничества, большинство, исходя из их названия, – это отрасли первичной экономики. Такой экономический базис для «миропорядка будущего» соответствует идеологии монополярной глобализации. ВВП как индекс экономического роста и показатель состояния национальных экономик при развале биполярной системы оказался их входным билетом в монополярную западную систему на правах ее ресурсной базы в соответствии с ее условиями как победителя в «холодной войне». Предложенный в этом докладе

¹⁰ Call for world action on multiple threats (A World Call to Action on the multiple crises now enfolding humanity) Roundtable on the Human Future Online, July 2024. URL: <https://www.clubofrome.org/impact-hubs/climate-emergency/world-action-threats/>; <https://www.clubofrome.org/wp-content/uploads/2024/08/Roundtable-Final-Report.pdf> (дата обращения: 10.06.2025).

¹¹ Там же.

¹² Там же.

подход к переходу в новую полицентричную систему показывает, что она не является новой, а просто перегруппировкой новых сил влияния, но внутри глобально интегрированной экономики, сформированной монополярной системой в интересах ее устойчивого развития после развала биполярной. При этом амбициям России отведено всего лишь место «звена» и «участника», хотя и как «ключевого звена альянсов в Евразии и мире» и «активного участника формирования новой модели многостороннего развития» (Клепач, 2025).

В этом же узком видении места России в условиях беспрецедентной перестройки мирового порядка стоит и первый доклад «О климатической повестке в России» 2025 года¹³, который, в представлении его авторов, заключается не в борьбе с климатическими изменениями, а в создании по их причине адапционного механизма скорее для того же экономического роста. Саму климатическую повестку в России, как часть международной, создавшей новые рыночные ниши, следует использовать для участия в мировой торговле в этих нишах углеродного рынка и отраслях климатических проектов. При этом предлагаемое для России переключение в глобальной климатической повестке, которая имеет цель изменения мирового энергобаланса в сторону ВИЭ, на приоритет адаптации, не адекватен современному состоянию климатического кризиса – климатологи определяют эффективность адапционного приоритета температурным потолком в 1,5 градуса, который уже преодолен в 2024 году.

Конечно, в отечественной большой аналитике есть исследования, как например, монография МГУ им. М.В. Ломоносова «Преодолевая пределы роста» (Преодолевая..., 2023), в которой, отвечая на эти большие вызовы российские ученые предлагают системные решения, позволяющие на основе нового технологического уклада и развивая традиции моделирования сложных систем, заложенные в работах Н.Н. Моисеева и И.Р. Пригожина, заменить конкурентную модель международного взаимодействия на новую глобальную модель управления для взаимовыгодного сотрудничества и партнерства цивилизаций. Именно в этом, казалось бы, по идее должен состоять интерес при формировании нового полицентричного миропорядка. Однако, вне зависимости от содержательной стороны таких исследований, пока не просматривается, чтобы их принимал во внимание мейнстрим или чтобы они влияли на политическую повестку идей для изменения траектории полукризиса.

«Новая эра риска» – «общество ущерба и потерь».

Быль ли выход?

Эта траектория видна на Часах Судного дня Совета по науке и безопасности Бюллетеня ученых-атомщиков, запустивших их в 1947 году для отсчета моментов исторической опасности по ядерному риску. С 2017 года Совет дополнил их угрозами, связанными с климатическим кризисом. Оба вида рисков на равных отражают экзистенциальный характер кризиса и оба по антропогенным причинам¹⁴.

¹³ О климатической повестке в России. Первый ежегодный Национальный доклад. М.: ИНП РАН. 2025. – 52 с. URL: <https://rspp.ru/upload/iblock/8f1/4wckjh38x6jnrw2e8qk1s431yxp784ph/natsionalnyj-doklad-o-klimaticheskoy-povestke-v-rossii.pdf> (дата обращения: 17.09.2025).

¹⁴ Doomsday Clock. Bulletin of the Atomic Scientists. URL: <https://thebulletin.org/doomsday-clock/timeline/> (дата обращения: 02.06.2025).

Климатическая опасность нарастает с *большим* ускорением, чем даже ожидалось профильными экспертами, усиливая климатическое неравенство в мире и оказывает дополнительное воздействие на процессы его фрагментации: в последние 30 лет наблюдался устойчивый тренд на повышение температуры, опережающее прогнозы¹⁵. Со стороны здоровья биосферы Земли, о котором можно судить по его первой карте 2025 года – 60% территории мира находится в состоянии emergency. Границы биосферы, которые обеспечивают стабильность жизни на планете, уже нарушены почти повсеместно. Это территории накопленного индустриального воздействия, начиная с XIX века в развитых странах Севера, и в странах глобального Юга и Востока в большей степени уже в XXI веке (Stenzel et al., 2025)¹⁶. Поставлен «смертельный диагноз ...Мы толкаем всю окружающую среду к вымиранию»¹⁷. «Темпы вымирания видов оцениваются на уровне, в сотни и тысячи раз превышающем темпы вымирания в обычных условиях»¹⁸.

Этот «антропоценный»¹⁹ вызов усиливается милитаризацией, способствуя уже переводу «общества риска» в «общество ущерба и потерь», если отталкиваться от названия созданного в 2022 году «Фонда потерь и ущерба» в результате климатических изменений. Усиливает антропогенный эффект парадигма современного экономического роста, при которой он может происходить за счет двукратной замены живой биомассы Земли на антропогенную – сначала изъятием ее части под строительство объектов, а затем – изъятием другой ее части под мусорные полигоны. Это парадигма, в рамках которой происходит реновация биосферы, несовместимая с ее жизнеспособностью.

В конце «холодной войны», когда МСУР создавала механизмы предотвращения поликризиса, по факту в переходный период от системы биполярности к монополярности, Часы Судного дня показывали самое далекое от полуночи положение стрелок – 17 минут. При переходе от монополярной системы к полицентричной, по состоянию на 2025 год это всего 89 секунд²⁰.

Широко известно влияние геополитики на фрагментацию мировой экономики, что подтверждают и западные политики²¹ и фактическое формирование тор-

¹⁵ ООН. Новости. 2 авг. 2024 г. В некоторых регионах мира в результате климатического кризиса температура поднялась до невыносимого уровня, отмечают в ВОЗ. URL: <https://news.un.org/ru/story/2024/08/1454876> (дата обращения: 10.06.2025).

¹⁶ Создана первая карта здоровья биосферы Земли и она выглядит пугающе. NaukaTV, 18.08.2025. URL: https://naukatv.ru/news/sozdana_pervaya_karta_zdorovya_biosfery_zemli_i_ona_vyglyadit_pugayusche_ekologi (дата обращения: 20.09.2025).

¹⁷ Global Heating Has Made Ice-Free Summers in Arctic Inevitable by 2050 Common Dreams, Nov 07, 2022. URL: <https://www.commondreams.org/news/2022/11/07/global-heating-has-made-ice-free-summer-arctic-inevitable-2050> (дата обращения: 10.06.2025).

¹⁸ Human Development Report 2020: The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene. UNDP. New York. URL: <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2020> (дата обращения: 10.06.2025).

¹⁹ «Антропоцен» – новая геологическая эпоха на шкале геологического возраста планеты Земля, созданная в процессе неосознанного формирования ускоряющейся активности человека, которая стала причиной биогеофизических изменений планетарного масштаба, не совместимых с естественной эволюцией биосферы. Human Development Report 2020: The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene. UNDP. New York. URL: <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2020> (дата обращения: 10.06.2025).

²⁰ Doomsday Clock. Bulletin of the Atomic Scientists. URL: <https://thebulletin.org/doomsday-clock/timeline/> (дата обращения: 02.06.2025).

²¹ Pisani-Ferry J. Geopolitics is winning, economics is losing. The Australian Financial Review. Oct 14, 2021. →

гово-экономических зон на принципах политического *friendshoring* как свидетельство перехода от монополярности к полицентризму. Но геополитика оказывала влияние и на тенденции формирования МСУР. Признание влияния геополитики на «зеленую» повестку, как часть МСУР, которая фактически отвлекала от реального решения проблемы изменения климата, частично известно. Это технологическое перевооружение глобальной экономики в ответ на большой климатический вызов для сохранения за Западом технологического лидерства и лишения новых сил влияния финансовой независимости, полученной от выгод в результате международной торговли углеводородами, что после фиаско этой повестки стало заменяться санкционной эскалацией. Но при этом не акцентируется внимание, что в климатической повестке произошло навязывание «климатического» нарратива. Ключевым фактором научного консенсуса по изменению климата считается антропогенное воздействие на климат, однако в интересах борьбы с ним на рыночной основе, а не на основе комплексной политики планирования и управления согласно Повестке на XXI век, этот фактор сведен к вопросам эмиссии парниковых газов как результата индустриального развития. Однако, антропоцен – это риск для самой жизнеспособности развития, который заключается в замене планетарной биомассы антропогенной, которая составляла всего 3% в начале XX века, а по состоянию на 2020 год достигла паритета, согласно исследованию, опубликованному в респектабельном старейшем британском журнале «Nature» (Elhacham et al., 2020). За последующий пятилетний период темпы замены, видимо, происходят с ускорением в условиях военной эскалации, которая сопровождается в том числе масштабными разрушениями гражданской инфраструктуры, как в городе Газа. Этому способствует наращивание мегаполисного строительства, которое сопровождается разрушением уже вновь построенных жилых комплексов, как, например, высоток в китайском Ухане или ремонтоспособных капитальных объектов, как, например, Олимпийского комплекса на пр. Мира в Москве. При этом для экономического мейнстрима синхронизация военной эскалации и эскалации антропоцена усиливает мультипликативный эффект, ведущий к глобальному росту ВВП. Одновременно, согласно данному исследованию, биосфера уже прошла состояние порогового перехода к состоянию экзистенциальной неизвестности и непредсказуемости для сохранения жизнеспособности планеты и продолжения развития человеческой цивилизации в прежнем виде.

Влияние геополитики на МСУР в целом, причем в течение длительного времени, становится наглядным, если рассматривать повестку устойчивого развития как политику противодействия тренду «поликризиса» за послевоенный период и взять за основу ее определение из установочного доклада к юбилейному Саммиту ООН 2022 года в ознаменование первого саммита по вопросам охраны окружающей среды «Стокгольм 1972»: это повестка интегрированной безопасности, которая увязывает социально-экономические и экологические проблемы с вопросами без-

→ URL: <https://www.afr.com/policy/foreign-affairs/geopolitics-is-winning-economics-is-losing-20211013-p58zqs> (дата обращения: 05.06.2025); Доклад МВФ, апрель 2023 г о перспективах мировой экономики. URL: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/04/11/world-economic-outlook-april-2023?cid=bl-com-spring2023flagships-WEOEA2023001> (дата обращения: 05.06.2025); The return of geopolitics: Foreign Secretary's Mansion House speech at the Lord Mayor's 2022 Easter Banquet. URL: <https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretarys-mansion-house-speech-at-the-lord-mayors-easter-banquet-the-return-of-geopolitics> (дата обращения: 05.06.2025).

опасности и мира²² и имеет межпоколенческую эффективность согласно Повестке на XXI век от 1992 года.

Становление Ялтинской биполярной системы миропорядка создавало систему международной безопасности как фундамент интегрированной системы безопасности для обеспечения межпоколенческой жизнеспособности развития. Другим ее итогом стало «славное тридцатилетие» социального государства на Западе при более сильном социальном строе на другом полюсе. Это первая ступень становления МСУР (1945–1984 гг.), по критерию связки социально-экономических проблем с вопросами безопасности и мира, о чем говорит Устав ООН: для «поддержания международного мира и безопасности, ...для содействия экономическому и социальному прогрессу»²³.

Усиливали эту первую ступень МСУР Хельсинские соглашения 1975 года, где, в частности, обосновывается то, что сотрудничество в сфере охраны природы наряду с другими видами деятельности «способствуют укреплению мира и безопасности в Европе и во всем мире»²⁴. Тогда уже фактически был положен интегрированный подход к безопасности с учетом экологического фактора и установлены принципы, развитые на следующем этапе МСУР (1984–1992 гг.)²⁵.

Но интегрированный подход к безопасности не получил развитие в практической деятельности. С начала 70-х годов XX века началось вытеснение СССР из системы глобального управления в вопросах окружающей среды под влиянием технологий «холодной войны». Она привела к бойкоту со стороны СССР и ряда других соцстран конференции «Стокгольм 1972», созванной ООН в связи с огромным международным резонансом первого доклада Римского клуба «Пределы роста». При этом в СССР этот доклад был опубликован только в 1991 году и был фактически не замечен. Это позволило процессам антропоцена, имеющим давние корни, получить свободу распространения. Сотрудничество СССР и соцблока вместе с мировым сообществом в организации ответа на экологический вызов несло реальную угрозу переключения СССР на эко-совместимое хозяйствование, например, развитие ядерной энергетики на безотходных технологиях, что позволяло ему сохранять энергетическую и экономическую независимость и расширять свое влияние в мире. При этом контракт «Газ-трубы» СССР и ФРГ, наоборот, способствовал втягиванию социалистической экономики в мировой западный рынок, поставив ее в нефтегазовую и долларовую зависимость.

Еще более драматично то, что в 70-е годы внутреннее исследование крупнейшей из нефтяных компаний мира Exxon Mobil и влиятельнейшего глобального «игрока», оставшееся в тайне от общественности до января 2023 года на ВЭФ, уже показывало, что сжигание продуктов ископаемого топлива ведет к повышению глобальной температуры на планете с выходом на ускорение, начиная с последней декады XX века²⁶.

²² SIPRI's report *Environment of Peace: Security in a New Era of Risk* (2022) SIPRI, Stockholm: May. 2022. URL: <https://sipri.org/publications/2022/other-publications/environment-peace-security-new-era-risk> (дата обращения: 22.05.2025).

²³ Устав ООН. Сан-Франциско. 26.06.1945. Преамбула. Главы IX, X.

²⁴ Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный акт. Хельсинки. 1975. Сотрудничество в области экономики, науки и техники и окружающей среды. С. 15. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/0/c/39505_1.pdf (дата обращения: 05.06.2025).

²⁵ Там же, с. 29-33.

²⁶ ExxonMobil предсказала изменение климата в 1970-х, но умолчала об этом. URL: <https://habr.com/ru/amp/post/710842/> (дата обращения: 20.01.2025).

Второй ООНовский этап МСУР – это выше отмеченный брутландский процесс 1984–1992 годов в виде Саммита Земли 1992 года, Повестки на XXI век и доклада 1987 года «Наше общее будущее»²⁷, где дано общепризнанное определение устойчивого развития. Эта вторая попытка формирования МСУР, а по сути, договора по созданию на базе ООН системы интегрированной межпоколенческой безопасности, начало которой фактически было положено еще в Ялте 1945 года. Но он был фактически сорван в результате развала Советского Союза накануне, после чего началась постепенная дискредитация самой системы ООН. Одновременно, в результате вашингтонского выступления Б. Ельцина в Конгрессе США, буквально в период проведения саммита в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года, была легализована политика «Вашингтонского консенсуса», в том числе по отношению к индустриально развитой стране с мощным научно-интеллектуальным потенциалом, которая поставила ее в ранг стран развивающихся рынков, позволившая США обеспечить их полное превосходство и неуязвимость на следующие три десятилетия. Политика Ельцина оказалась механизмом проведения неолиберальной глобализации, которая поставила мир на счетчик Часов Судного дня.

При монополярной системе период с 1992 по 2015 гг. был фактически безвременьем МСУР и торжеством рыночного фундаментализма, который современная МСУР с 2015 года пытается, достаточно безуспешно, обуздать привлечением бизнеса к социальной и экологической ответственности. ESG политика была у крупного бизнеса модной лишь некоторое время, а отдельные компании, как, например, из сферы строительного девелопмента, даже не утруждались в этом эксперименте. Рыночный фундаментализм с его принципами краткосрочности, который охватывает и экономические процессы, имеющие отдаленные последствия, драматичные для будущих поколений, является кроме геополитических одной из главных причин поликризиса. Поэтому в полицентричном миропорядке следует переходить к двухуровневому управлению, которое будет разделять сферы управления по влиянию на межпоколенческую эффективность, и соответственно иметь два разных критерия развития. Причем это должно быть не в качестве дополнения к ВВП в связи с давней его критикой – от Индекса человеческого развития Программы развития ООН до «модели: три Ps или PPP» Д. Стиглица (Stiglitz, 2020), – а в качестве альтернативы ВВП на верхнем уровне управления. При сохранении используемого в данной парадигме критерия развития в виде ВВП неизбежно будет побеждать «конкурентная стратегия транснациональных корпораций ... в борьбе с национальными государственными образованиями за факторы производства – землю, капитал, труд – в интересах устойчивого получения сверхдохода за предоставление в мировом хозяйстве услуг по перманентному экономическому росту» (Долматова, 2009, с. 119).

МСУР от 2015 года, возникшая в ходе развития монополярного миропорядка, тщательно избегает упоминание о значении МСУР 1984–1992 в своей практике, а вместе с этим и о значении биполярной системы ООН, как системы обеспечения межпоколенческой безопасности развития. Информацию о МСУР 1984–1992 годов может найти только узкий специалист (Доклад..., 1987). Это стирание памяти о принятой в Рио-де-Жанейро Повестке на XXI век при биполярном мировом балансе,

²⁷ Русское издание данного доклада было опубликовано в 1989 г.: Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР) / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1989. – 371 с.

как первоисточнике современной МСУР, стало сигналом о проведении политики вытеснения России из зоны западного «френдшоринга». Это дополнительно подтверждается и исчезновением в 2022 году Саммита Рио+30, по аналогии с предыдущими знаковыми событиями Рио+10 и Рио+20, и заменой его на «Стокгольм+50» в июне 2022 года, сделавшей его отправной точкой подготовки нового «Договора для будущего» к 2024 году. Возможно, «Стокгольм+50» вместо «Рио+30» было продуманной акцией в рамках идеологии вычеркивания всякого упоминания о роли второго полюса в создании устойчивой биполярной системы на основе ООН, что, соответственно, закладывает основу для трансформирования самой системы ООН в нарративе западной монополярной повестки дня.

Заключение

Если бы не влияние т.н. победителей в «холодной войне» процессы глобализации происходили бы уже с рубежа 80-х–90-х годов по восходящей спирали от биполярной системы миропорядка к многоступенчатой и многосторонней, – или многополярной/полицентричной в терминах современной геополитики, – системе, интегрированной по многим параметрам безопасности мирового порядка, не допуская нисходящую траекторию поликризиса. Притягательность неолиберальной модели в монополярной системе объяснялась тем, что растущая экономическая взаимозависимость исключает геополитические конфликты в отличие от политической конфронтационности биполярной системы, а гибкость свободного рынка в отличие от командно-административной системы быстрее и эффективнее может ответить на возникающие вызовы, в том числе глобальные.

Развенчание этих мифов «конца истории» и отражение траектории поликризиса на Часах Судного дня (от 17 минут в период окончания «холодной войны» до 87 секунд в настоящее время) должно показать всему миру, что историческая идейно-политическая победа западного полюса в «холодной войне» оказалась мнимой и эта афера с «победой» слишком дорого обходится и еще может обойтись всему миру. «Business as usual» не теряет свою высокую адаптивность и в системе «поликризисного» развития, являясь основой роста ВВП в неолиберальном миропорядке. Возможно, борьба с изменением климата в виде ПС 2015 года не случайно оказалась «бумажным тигром» при одновременной фактической ликвидации службы лесоохраны и чудовищных пожаров Сибири, тушить которые «было нерентабельно» в соответствии с маркетинговой идеологией монополярного порядка. Повышение температуры в рамках так называемого арктического ускорения опережает прогнозы примерно вчетверо²⁸. При подготовке ПС было уже известно приблизительно в какие годы в результате глобального потепления и таяния полярных льдов будет открыт Северный морской путь для круглогодичного судоходства. Поэтому можно не считать иррациональной современную политику санкций европейских лидеров во вред своей экономике и политику ее внезапного переключения на рельсы милитаризации. Это, наоборот, рациональность в представлении западных идеологов в интересах реванша Запада, хотя и на траектории поликризиса для всего мира и окружающей экосистемы.

²⁸ Ученые предупреждают: миру грозит «безвозвратная» потеря арктических льдов. 10 ноября 2022. URL: <https://inosmi.ru/20221110/ldy-257700330> (дата обращения: 05.06.2025); Global Heating Has Made Ice-Free Summers in Arctic Inevitable by 2050. URL: <https://www.commondreams.org/news/2022/11/07/global-heating-has-made-ice-free-summers-arctic-inevitable-2050> (дата обращения: 05.06.2025).

В связи с этим и в совокупности с пониманием причин вычеркивания позитивного развития в биполярный период на основе ООН по итогам Победы во Второй мировой войне, напрашивается вывод, что при «стратегическом поражении» исторической России, на которое сейчас настроены страны НАТО, Запад получает реванш в прямом доступе к ее природным активам, чего ему не удалось в конце первой Мировой войны, при этом происходит возрождение идеологического центра неолиберальной глобализации монополярного миропорядка – Великобритании как великой морской державы. Запад не имеет конфликтов с крупным международным бизнесом, с которым он может осваивать большие коммерческие проекты, как Северный морской путь. Ему мешают национальные суверенитеты, особенно те государства, которые имеют за собой историческое право претендовать на изменение мирового монополярного миропорядка, такие как Россия, Китай и другие представители древних культур и древних цивилизаций Востока и Юга, таких как индийская, буддийская, индуистская, китайская, арабская цивилизации. Они могут способствовать возрождению прерванных геополитикой процессов формирования полицентричной МСУР и восстановить ее на новом витке развития как полицентростремительную систему устойчивого развития, равнодействующая которой – это путь к долгосрочному миру и Нашему общему будущему. Это обеспеченный системой ООН путь интегрированной безопасности мирового развития суверенных государств, которая связывает социально-экономические и экологические проблемы с вопросами безопасности и мира.

Понятно, что сейчас, и при возникающем полицентризме, продолжает доминировать политический реализм и узкое видение интересов глобальными «игроками». И конечно трудно представить, что в ответ на обоснованный алармизм биологов, климатологов, астрофизиков и прочих «ботаников», пусть даже в интересах сохранения человеческого вида, эти «игроки», нарастившие свой глобальный статус при монополярной системе, для восстановления разрушенной биосферы будут менять свое маркетинговое мышление на ноосферное. Однако перед независимой научной экспертизой стоит задача показать, что совершенно безответственно оставаться в иллюзии того, что при набранном ускорении траектория в направлении экзистенциальной катастрофы с перспективами новой мировой ядерной войны как-то сама собой изменится.

Полицентричный миропорядок без организованной политики выхода из этой траектории на основе национальных суверенитетов рискует оказаться нижним уровнем в новом миропорядке, но в том же монополярном. Запад сам начал свою вынужденную перестройку по принципу пирамиды в интересах своего собственно устойчивого развития.

Устранить основные причины траектории поликризиса надо еще в связи с тем, что при ее сохранении невозможно разрешить украинский кризис и предотвратить стратегическое поражение России. Это дает основание надеяться, что российские органы власти последуют примеру своего внешнеполитического ведомства в лице министра С.В. Лаврова, который в связи с «глубинной трансформацией международных отношений», обратился к своему экспертному сообществу с запросом на «интеллектуальный отпор» и выход из «русла западных дискурсов и нарративов» в деле «формирования более справедливой, полицентричной системы мироустройства, которая бы отражала всю палитру культурного и цивилизационного

многообразия современного мира» и строилась на «основах послевоенного миропорядка, закрепленного в целях и принципах Устава ООН»²⁹. Исследование тенденций формирования МСУР как системы интегрированной безопасности по этапам биполярности, монополярности и полицентризма за послевоенный период отвечает этому запросу. Поскольку для независимого формирования на многие поколения устойчивого полицентричного миропорядка, – а значит по альтернативной траектории развития, – требуется огромный пласт усилий, должна появиться заинтересованность в обращении уже ко всему научному экспертному сообществу, прежде всего в области социальных наук, с таким же госзаданием интеллектуальной деколонизации, но уже всей российской научной сферы. Представляется, что базой в этом предстоит стать российской политэкономической науке, которая оказалась за бортом мейнстрима. В канун формирования современной МСУР уже ставился вопрос о необходимости разработки новой «политической экономии устойчивого развития»³⁰, которая, в частности, представлена работой Фреда П. Гейла 2018 года «Политическая экономия устойчивого развития» (Gale, 2018)³¹.

Однако политэкономия должна возродиться уже на новой основе, восстанавливая свои философские корни и восполняя пробел из-за игнорирования связей с эволюцией биосферы, раскрытых в концепции коэволюции природы и общества Н.Н. Моисеева и в восприятии «Научной мысли как планетарного явления» его предшественника В.И. Вернадского. Эти оба имени, стоявшие на разных уровнях ядерного сдерживания в биполярный период, должны стать символами как «интеллектуального отпора» поликризисной траектории монополярного неолитерального миропорядка, ведущей мир к экзистенциальной катастрофе, так и формирования нового устойчивого полицентричного миропорядка как международной системы устойчивого развития на основе ООН, созданной по итогам II Мировой войны.

ЛИТЕРАТУРА

Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 384 с.

Бобылев С.Н. Устойчивое развитие: новое видение будущего? // Вопросы политической экономии. 2020. № 1(21). С. 67-83. DOI: 10.5281/zenodo.3753332

Что значит для экономики России президентство Дональда Трампа? // Вольная экономика. 2025. № 33 (январь-март). С. 86-91.

Долматова С.А. Как устойчивый рост подменил жизнеспособное развитие // Международная жизнь. 2009. № 2-3. С. 108-128. EDN: VCJNBN

Долматова С.А. Поликризисная глобализация или устойчивое развитие 4.0? // Общество и экономика. 2023. № 8. С. 5-26. DOI: 10.31857/S020736760027014-4

Дынкин А.А. Международная турбулентность и Россия // Вестник Российской академии наук. 2020. Том 90. № 3. С. 208-219. DOI: 10.31857/S0869587320030032

²⁹ Лавров С.В. Выступление Министра иностранных дел РФ на Общем собрании Российского совета по международным делам 30.01.2025. URL: https://www.mid.ru/ru/press_service/minister_speeches/1993817/ (дата обращения: 10.06.2025).

³⁰ Доклад Жизнеспособная планета жизнеспособных людей: будущее, которое мы выбираем. 2012, Нью-Йорк: ООН. URL: <https://digitallibrary.un.org/record/722600> (дата обращения: 18.10.2025).

³¹ См. подробнее: (Долматова, 2023).

Клепач А.Н. и др. Доклад о возможностях роста: «Будущее миропорядка – между столкновением и сотрудничеством». М.: АО «Бизнес Ньюс Медиа», 2025 г. – 21 с.

Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию. «Наше общее будущее». Генеральная Ассамблея ООН, 1987 г. – 412 с. <https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf> (дата обращения: 05.06.2025).

Преодолевая пределы роста. Основные положения доклада для Римского клуба: монография / Под ред. В.А. Садовниченко. М.: Издательство Московского университета, 2023. – 99 с.

Elhacham E., Ben-Uri L., Grozovski J. et al. Global human-made mass exceeds all living biomass. *Nature*. 2020. № 588. Pp. 442–444. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-3010-5>

Gale F.P. *The Political Economy of Sustainability*. Edward Elgar Publishers: Northampton, MA, USA, 2018. – 304 p.

Stenzel F. et al. Breaching planetary boundaries: Over half of global land area suffers critical losses in functional biosphere integrity // *One Earth*. 2025. Vol. 8. Issue 8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15806793>

Stiglitz J. *People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent*. Norton: New York / London, W.W. Norton and Co., 2020. – 371 p.

Weizsäcker E. Von, Wijkman A. *Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. A Report to the Club of Rome*, 2018. – 232 p. https://www.clubofrome.org/wp-content/uploads/2024/01/2018_Come-on_FrontMatter.pdf ; DOI 10.1007/978-1-4939-7419-1

Информация об авторе

Долматова Светлана Анатольевна – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН, Москва, Россия.

(E-mail: stelladol@yandex.ru) (elibrary AuthorID: 748778) (ORCID: 0009-0008-5372-958X)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Beck U. *Risk Society: Towards a New Modernity* M.: Progress- Tradition, 2000. – 384 p. (In Russ.)

Bobylev S.N. Sustainable development: a new vision of the future? *Voprosy politicheskoi ekonomii*=Problems in Political Economy. 2020;(1):67-83. DOI: 10.5281/zenodo.3753332 (In Russ.)

Dolmatova S.A. How sustainable growth replaced viable development. *Mezhdunarodnaya zhizn'*=International Affairs Journal. 2009;(2-3):108-128. [Dolmatova S.A. How sustainable growth replaced viable development. *International Affairs Journal*. 2009;(2):125-139. EDN: MXQZUN (In Engl.)] EDN: VCJNNB (In Russ.)

Dolmatova S.A. Polycrisis globalization or Sustainable Development 4.0? Obshchestvo i ekonomika=Society and economy.2023;(8):5-26. (In Russ.) DOI: 10.31857/S020736760027014-4

Dynkin A.A. International turbulence and Russia. Vestnik Rossijskoj akademii nauk=Bulletin of the Russian Academy of Sciences. 2020;90(3):208–219. DOI: 10.31857/S0869587320030032 (In Russ.)

Elhacham E., Ben-Uri L., Grozovski J. et al. Global human-made mass exceeds all living biomass. Nature. 2020;(588):442-444. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-3010-5>

Gale F.P. The Political Economy of Sustainability. Edward Elgar Publishers: Northampton, MA, USA, 2018. – 304 p.

Klepach A.N. et al. Growth Opportunities Report: «The Future of World Order – Between Clashes and Cooperation». M.: Business News Media, 2025. – 21 p. (In Russ.)

Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. UN WCED, 1987. – 300 p. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>

Overcoming the Limits to Growth. Key Provisions of the Report to the Club of Rome: Monograph. Ed. V.A. Sadovnichy. [Review of Reconsidering the Limits to Growth. A Report to the Russian Association of the Club of Rome. Edited by V.A. Sadovnichy. Springer, 2023. – 540 p. (In Engl.)]. M.: Moscow University Publishing House, 2023. – 99 p. (In Russ.)

Stenzel F. et al. Breaching planetary boundaries: Over half of global land area suffers critical losses in functional biosphere integrity. One Earth. 2025;8(8). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15806793>

Stiglitz J. People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent. Norton: New York / London, W.W. Norton and Co., 2020. – 371 p.

Weizsäcker E. Von, Wijkman A. Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. A Report to the Club of Rome, 2018. – 232 p. https://www.clubofrome.org/wp-content/uploads/2024/01/2018_Come-on_FrontMatter.pdf ; DOI 10.1007/978-1-4939-7419-1

What does Donald Trump's presidency mean for the Russian economy? The Free Economy Journal. 2025;(33):86-91. (In Russ.)

Information about the author

Svetlana A. Dolmatova – PhD in Economics, Senior Researcher, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences (IMEMO), Moscow, Russia.

(E-mail: stelldol@yandex.ru) (elibrary AuthorID: 748778) (ORCID: 0009-0008-5372-958X)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 14.08.2025; одобрена после рецензирования: 25.10.2025; принята к публикации: 27.10.2025.